

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

МАКЕЕВА О.А.,
Аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Проанализированы проблемные вопросы ESG повестки для новых субъектов Российской Федерации, связанные с ущербом, причиненным боевыми действиями окружающей среде (блок E), наличием различий в видах и размерах мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (блок S), сформулированы первоочередные цели устойчивого развития в рамках государственной политики в социальной сфере (блок G).

Ключевые слова: государственная политика, экология, социальная политика, качество управления, социальная поддержка, повестка ESG, цели устойчивого развития

MEASURES OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCERS OF THE DPR DURING THE PERIOD OF ACTIVE HOSTILITIES

MAKEEVA O.A.,
Postgraduate student,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The problematic issues of the ESG agenda for the new subjects of the Russian Federation related to the damage caused by the fighting to the environment (block E), the presence of differences in the types and sizes of social support measures for certain categories of citizens (block S) are analyzed, the priority goals of sustainable development within the framework of state policy in the social sphere (block G) are formulated.

Keywords: public policy, ecology, social policy, quality of management, social support, ESG – agenda, sustainable development goals

Актуальность. Для новых субъектов Российской Федерации повестка ESG становится актуальной и своевременной, т.к.

использованные ими прежние методы, схемы, модели и подходы морально устарели, их применение бессмысленно. На данном этапе новым субъектам особенно важно оперативно включиться в интеграционные процессы, чтобы по завершению переходного периода, владеть и использовать лучшие практики государственного управления.

Анализ последних публикаций: Данные вопросы в научной литературе мало изучены, требуют глубокого анализа и проработки. Среди отечественных авторов, исследующих данную тему, необходимо выделить Гладченко Т.Н., Губерную Г.К., Курган Е.Г., Ободец Я.В.

Цель: проанализировать проблемные вопросы, которые предстоит решить новым субъектам Российской Федерации в рамках подходов устойчивого развития при разработке и реализации государственной политики в социальной сфере.

В субъектах России идет активная работа над формированием институциональной среды для эффективной и оперативной имплементации принципов устойчивого развития. Новым субъектам еще только предстоит включиться в борьбу за рейтинги в повестке ESG (ESG – Environmental (окружающая среда/экология), Social (социальная политика) и Governance (качество управления), но не вызывает сомнений утверждение, что данная проблематика является важной и своевременной. Новым субъектам важно оперативно включиться в процесс, чтобы по завершению переходного периода иметь компетентные кадры, адаптированные методики и лучшие практики их применения.

Проанализируем некоторые проблемные моменты, которые пока еще препятствуют органам власти Донецкой Народной Республики полноценно применять подходы устойчивого развития при разработке и реализации государственной политики в социальной сфере.

Блок оценки E (Environmental) представляет собой оценку рисков воздействия экологических факторов на качество жизни населения и состояние окружающей среды на территории субъекта РФ или муниципального образования.

В этом направлении новым субъектам РФ предстоит сложная, многоуровневая работа, связанная с восстановлением экосистемы и устранением последствий нанесенного боевыми действиями вреда.

Согласно информации Госкомэкополитики при Главе ДНР,

боевые действия оказали негативное влияние на особо-охраняемые природные территории ДНР. Основные и наиболее явные последствия ведения боевых действий для окружающей среды представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные и наиболее явные последствия ведения боевых действий для окружающей природной среды на территории ДНР

№ п/п	Последствия ведения боевых действий для окружающей среды	Произошло в результате	Зафиксировано на территории ДНР
1	Выбросы вредных веществ, попадающие в атмосферу	Разрыв боеприпасов	На значительной территории ДНР
2	Механическое нарушение почвенного покрова	Разрыв боеприпасов; передвижение военной техники; строительство фортификационных сооружений	На значительной территории ДНР
3	Загрязнение почвы тяжелыми металлами, остатками боеприпасов	Разрыв боеприпасов Оставление боеприпасов в стихийных местах хранения (окопы, полигоны, огневые точки и т.д.)	Засорение фосфором под г. Ясиноватая ЛРП «Донецкий кряж» ЛРП «Зуевский» Заказник «Обушок»
4	Возникновение и распространение лесных и степных пожаров	Умышленные поджоги в тактических целях; минирование лесных насаждений; артиллерийские и минометные обстрелы; затруднение работы МЧС и лесной пожарной охраны	ЛРП «Донецкий кряж» уничтожено 362га (11%) лесных угодий; 1300 га (30%) степных угодий
5	Риски масштабного химического загрязнения окружающей среды	Разрушение объектов промышленных предприятий, очистных сооружений; аварийное нарушение работы промышленных предприятий (отключение энергоснабжения, повреждение производственной инфраструктуры)	Гольмовские очистные сооружения г. Горловка Металлургические и угольные предприятия

Специалистами Госкомзема при Главе ДНР в 2017 году (после трех лет ведения боевых действий на территории ДНР) был сделан химический анализ грунта в местах разрыва боеприпасов. Анализ показал превышение содержания железа, меди, свинца в

значительной части проб. В наибольшей степени превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) было отмечено по содержанию цинка и нефтепродуктов [1].

Таблица 2

Отбор проб на территории ДНР. Превышение по показателям

Химические элементы	Свинец	Цинк валовое содержание	Цинк подвижная форма	Нефтепродукты
Результат	В 14,4 раза по сравнению с фоновой пробой В 1,2 раза по сравнению с ПДК	В 36 раз по сравнению с фоновой пробой В 10 раз по сравнению с ПДК	В 9130 раз по сравнению с фоновой пробой В 79 раз по сравнению с ПДК	В 492 раза по сравнению с фоновой пробой

В конце 2022 года Госкомэкополитики при Главе ДНР выступил с инициативой создания специальной межведомственной группы, целью работы которой является обследование всей территории ДНР: территории промышленных предприятий, лесных, степных угодий, в целях установления ущерба окружающей природной среде, причиненного ведением боевых действий. Полученные данные лягут в основу проведения оценки рисков воздействия экологических факторов на качество жизни населения, формирования и состояние окружающей среды на территории нового субъекта РФ.

Инициативы органов власти ДНР, в части восстановления экологии, были поддержаны Президентом России Владимиром Путиным, который поручил Правительству РФ совместно с правительством ДНР, правительством ЛНР и иными органами исполнительной власти разработать программу, предусматривающую направление в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов государственной власти новых субъектов РФ осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий [2].

Совершенно понятно, что для формирования органами власти в ДНР публичной стратегии/политики в области охраны окружающей среды (наличие которой является базовым критерием в блоке оценки Е) потребуется полное прекращение боевых

действий. Это даст возможность проведения полного анализа причиненного вреда экологии Донбасса, а процесс ее восстановления является процессом длительным и напрямую связан с процессом восстановления экономики ДНР. При этом разработка и реализация программ, предусмотренных поручением Президента России, безусловно станет серьезной экспертно-информационной основой для последующего принятия решений по восстановлению экологии Донбасса. Экологические факторы оказывают серьезное воздействие на качество жизни населения, соответственно должны быть учтены органами власти при формировании и реализации государственной политики в социальной сфере, стратегий социально-экономического развития региона.

Блок оценки S (Social, Социальная политика) представляет собой оценку социальной составляющей в деятельности органов исполнительной власти. Для Донецкой Народной Республики этот показатель является одним из самых актуальных, учитывая затяжной временной фактор ведения боевых действий и причиненный вред жизни и здоровью жителям Донбасса, имуществу, объектам жилой, промышленной и социальной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным конституционным законом № 5-ФКЗ от 04.10.22 переходный период для интеграции ДНР в экономическую, финансовую и другие системы РФ установлен до 1 января 2026 года. В этой связи нами был проведен анализ правовых норм, регулирующих и реализующих государственную политику в социальной сфере в ДНР на их соответствие Конституции и законодательству Российской Федерации (Таблица 3).

Анализ норм, показал наличие различий в видах и размерах мер социальной поддержки, которые до окончания переходного периода должны быть приведены в соответствие с Конституцией РФ. Любые изменения в социальной сфере ДНР возможны только после принятия федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Таблица 3

Сравнительный анализ мер социальной поддержки, действующих в новых субъектах и на федеральном уровне

Мера социальной поддержки в ДНР/ЛНР 1	Ключевые условия предоставления меры социальной поддержки (в том числе срок назначения, периодичность назначения) 2	Основные отличия от аналогичных мер, установленных законодательством РФ 3
1. Государственная помощь в связи с беременностью и родами	<p>Кому предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неработающим женщинам, в том числе несовершеннолетним; - лицам, которые усыновили или взяли под опеку/предварительную опеку ребенка в течение трех месяцев со дня его рождения 	<p>Кому предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - застрахованным женщинам; - отдельным категориям незастрахованных женщин: уволенным в связи с ликвидацией организации, обучающимся по очной форме обучения, проходящим военную службу по контракту и службу в силовых структурах; - вышеуказанным категориям при усыновлении ребенка в возрасте до 3 месяцев
	<p>Размер: 8 тыс. руб.</p>	<p>Размер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ликвидированных женщин - 859,08 руб.; для женщин, проходящих военную службу и службу в силовых структурах - денежное довольствие; для обучающихся - стипендия; - для застрахованных женщин: минимальный: от 74,8 тыс. до 103,6 тыс. руб. (в случае многоплодной беременности), максимальный размер: от 383,2 тыс. до 531 тыс. руб.
	<p>Наличие оценки нуждаемости: отсутствует</p>	<p>Наличие оценки нуждаемости: отсутствует</p>
	<p>Периодичность предоставления: единовременно</p> <p>Дополнительные условия: Необходимо представить копию трудовой книжки, листок нетрудоспособности, справку об отсутствии регистрации юридических лиц/предпринимательства</p>	<p>Периодичность предоставления: единовременно</p> <p>Дополнительные условия: Необходимо представить копию решения суда об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до 3 месяцев)</p>

1	2	3
<p>2. Единовременная помощь при рождении ребенка</p>	<p>Кому предоставляется: одному из родителей ребенка, в том числе несовершеннолетнему, опекуну/временному назначенному опекуну независимо от факта трудоустройства</p> <p>Размер: 22 тыс. руб. на каждого ребенка</p>	<p>Кому предоставляется: - одному из родителей независимо от факта трудоустройства; - одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей предоставляется единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью независимо от факта трудоустройства</p> <p>Размер: 22,9 тыс. руб. на каждого ребенка 175 тыс. руб. в случае усыновления детей старше 7 лет, братьев и сестер, детей-инвалидов</p>
	<p>Наличие оценки нуждаемости: отсутствует</p>	<p>Наличие оценки нуждаемости: отсутствует</p>
	<p>Периодичность предоставления: единовременно</p>	<p>Периодичность предоставления: единовременно</p>
	<p>Дополнительные условия: назначается, если обращение поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка, а усыновителю – не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения (документа) об усыновлении ребенка</p>	<p>Дополнительные условия: назначается, если обращение поступило не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка; если один из родителей работает, то назначается по месту работы, если оба не работают (обучаются), то назначается СФР; если брак между родителями расторгнут, назначается родителю, проживающему совместно с ребенком</p>
<p>3. Государственная помощь на ребенка до достижения им трёхлетнего возраста</p>	<p>Кому предоставляется: одному из родителей ребенка, в том числе несовершеннолетнему, опекуну/временному назначенному опекуну</p>	<p>Кому предоставляется: семьям, в которых первый ребенок родился до 1 января 2023 г., а также в которых третий или последующий ребенок родились до 1 января 2023 г., могут быть предоставлены ежемесячные выплаты до достижения детьми возраста 3 лет. Застрахованные граждане имеют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.</p>

1	2	3
4. Государственная помощь на детей одиноким матерям (отцам) и по случаю потери кормильца	<p>Размер: 7 тыс. руб. на каждого ребенка</p>	<p>Размер: 1 ПМ для детей (≈10 877 руб.) на каждого ребенка; 50% - 100% ПМ для детей на каждого ребенка 40% среднего заработка, но не менее 8 591,47 руб. и не более 33 281,80 руб.</p>
	<p>Наличие оценки нуждаемости: отсутствует</p>	<p>Наличие оценки нуждаемости: имеется</p>
	<p>Срок назначения: 3 года (по месяц достижения ребенком возраста 3 лет)</p>	<p>Срок назначения: 1 год</p>
	<p>Периодичность предоставления: ежемесячно.</p>	<p>Периодичность предоставления: ежемесячно</p>
	<p>Дополнительные условия: назначается с месяца обращения, но ранее месяца, следующего за месяцем рождения ребенка, при подаче документов в течение месяца со дня обращения.</p> <p>Кому предоставляется: - одиноким матерям (отцам), одиноким усыновителям, не состоящим в браке, если запись об отце (матери) проведена в установленном порядке отделом ЗАГС по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка или в свидетельстве о рождении ребенка, или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства (решении об усыновлении ребенка), отсутствует запись об отце (матери) (далее – помощь одиноким матерям (отцам), на детей до достижения возраста 18 лет или 23 лет (при очном обучении); - матери (отцу), законному представителю в случае потери кормильца на детей до достижения возраста 18 лет или 23 лет (при очном обучении); - лицам, обучающимся на очной (дневной) форме обучения, в возрасте от 18 до 23 лет в случае потери кормильца, не получающим пенсию по потере кормильца</p>	<p>Дополнительные условия: - семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, с 1 января 2023 г. могут обратиться за ежемесячной выплатой на ребенка (независимо от очередности рождения) до достижения им возраста 3 лет из средств материнского капитала; - семьи могут иметь право на Единое пособие, размер которого может составлять 50%, 75% и 100% регионального ПМ для детей</p> <p>Кому предоставляется: Единое пособие предоставляется семьям на детей в возрасте до 17 лет</p>

Продолжение табл. 3

1	2	3
	<p>Размер: - от 1,8 тыс. до 7,885 тыс. руб. на каждого ребенка (разница между МРОТ и среднемесячным совокупным доходом семьи) - одиноким родителям; - 7,885 тыс. руб. на каждого ребенка - по потере кормильца; - 7,885 тыс. руб. лицам от 18 до 23 лет при обучении - по потере кормильца</p>	<p>Размер: 50% - 100% ПМ для детей на каждого ребенка</p>
	<p>Наличие оценки нуждаемости: имеется (через размер выплаты)</p>	<p>Наличие оценки нуждаемости: имеется</p>
	<p>Срок назначения: - по месяц достижения ребенком возраста 18 лет (23 лет - в случае обучения) - без учета доходов семьи; - 6 месяцев - с учетом доходов семьи</p>	<p>Срок назначения: 1 год</p>
	<p>Периодичность предоставления: Ежемесячно</p>	<p>Периодичность предоставления: ежемесячно</p>
	<p>Дополнительные условия: - имеются отдельные случаи предоставления без учета доходов; - если получатель помощи зарегистрировал брак, за ним сохраняется право на получение помощи на детей, которые родились или были усыновлены до брака, если такие дети не были усыновлены; - мать, которая имеет детей от лица, с которым она не находилась и не находится в браке, но с которым она ведет общее хозяйство, права на получение помощи не имеет; - если ребенок, кроме ребенка-сироты, находится на полном государственном обеспечении, помощь выплачивается на ребенка в размере 50 процентов назначенной помощи. Оставшаяся часть (50 процентов) помощи перечисляется на банковский счет организации/учреждения; - если ребенок-сирота находится на полном государственном обеспечении (содержании) помощь выплачивается в полном размере; - если лицо возрастом от 18 до 23 лет находится на полном государственном обеспечении помощь выплачивается ему в размере 25 процентов назначенного размера помощи. Оставшаяся часть помощи (75 процентов) перечисляется на банковский счет организации/учреждения; - если ребенок, на которого назначена помощь, или лицо возрастом от 18 до 23 лет находится на полном государственном обеспечении и не проживает в организации/учреждении, помощь выплачивается ему в размере 100 процентов назначенного размера помощи</p>	<p>Дополнительные условия: отсутствуют</p>

1	2	3
<p>5. Государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей</p> <p>6. Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно</p>	<p>Кому предоставляется: родителям, усыновителям, опекунам/временно назначенным опекунами/попечителями/временно назначенные попечителями, которые воспитывают трёх и более детей, на каждого ребенка (кроме детей, находящихся на полном государственном обеспечении) по месяц исполнения старшему ребенку 18 лет</p> <p>Размер: 2,4 тыс. руб. на каждого ребенка</p> <p>Наличие оценки нуждаемости: отсутствует</p> <p>Срок назначения: По месяц исполнения старшему из троих детей возраста 18 лет</p>	<p>В соответствии с Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 регионы самостоятельно устанавливают перечень мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям.</p>
	<p>Периодичность предоставления: ежемесячно</p> <p>Кому предоставляется: одному из родителей (детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно) на ребенка до достижения возраста 18 лет</p>	<p>На федеральном уровне аналогичные меры не предусмотрены</p>
	<p>Размер: 3 тыс. руб. на каждого ребенка</p>	
	<p>Наличие оценки нуждаемости: отсутствует</p> <p>Срок назначения: 6 месяцев, в случае если в течение 6 месяцев алименты не выплачивались может продлеваться</p>	
	<p>Периодичность предоставления: ежемесячно.</p>	
	<p>Дополнительные условия: Право имеет мать/отец, в случае: 1) если решение суда о взыскании алиментов с одного из родителей не выполняется в связи с уклонением от уплаты алиментов или отсутствия у должника средств и другого имущества; 2) если место нахождения матери/отца неизвестно (при условии, что в связи с этим обстоятельством на ребенка не назначена пенсия по случаю потери кормильца); 3) недееспособности матери/отца; 4) пребывания одного из родителей под арестом, следствием, на принудительном лечении, в местах лишения свободы, на срочной военной службе.</p>	

7. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям	1	2	3
		<p>Кому предоставляется: малообеспеченным семьям, в том числе с детьми в возрасте до 18 лет (23 лет для лиц, обучающихся на очной (дневной) форме обучения)</p>	<p>Кому предоставляется: - Единое пособие предоставляется семьям на детей в возрасте до 17 лет - Государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам)</p>
		<p>Размер: 4 тыс. руб. - семье 1,5 тыс. руб. - на каждого ребенка.</p> <p>Наличие оценки нуждаемости: - среднемесячный совокупный доход семьи должен быть ниже порога малообеспеченности для данной семьи (для трудоспособного лица – 1728,00 руб.; для ребенка возрастом от 0 до 18 лет – 7603,20 руб.; для лица, из числа учащихся очной (дневной) формы обучения возрастом от 18 до 23 лет – 7693,71 руб.; для нетрудоспособного лица и лица, получающего пенсию – 7300,00 руб.); - в случае если трудоспособный член семьи не работает, решение о назначении принимает Комиссия при наличии объективных причин</p>	<p>- 50% - 100% ПМ для детей на каждого ребенка; - устанавливается регионом - ГСП</p> <p>Наличие оценки нуждаемости: имеется</p>
		<p>Срок назначения: 6 месяцев</p>	<p>Срок назначения: - 1 год - Единое пособие; - устанавливается регионом – ГСП.</p>
		<p>Периодичность предоставления: ежемесячно</p>	<p>Периодичность предоставления: - ежемесячно - Единое пособие; - устанавливается регионом – ГСП.</p>
	<p>Дополнительные условия: отсутствуют.</p>	<p>Дополнительные условия: отсутствуют.</p>	

До этого жителям Республики гарантируется предоставление пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, льгот в натуральной форме в размерах, установленных актами ДНР на день принятия в Российскую Федерацию.

Блок оценки G (Governance, качество управления) представляет собой оценку рисков, существующих в системе и практике государственного управления [3].

Именно от качества государственного управления, зависит возможность разработки и эффективной реализации экологических и социальных стратегий и планов.

В рамках развития российской системы мониторинга достижения ЦУР (цели устойчивого развития далее ЦУР) в 2019 году был сформирован Национальный набор показателей ЦУР, в 2020 году подготовлены первый Добровольный национальный обзор достижения ЦУР и Гражданский обзор о реализации ЦУР.

Анализ ЦУР показывает, что так или иначе они все касаются социальной политики. Исходя из ЦУР в Российской Федерации, первоочередные в повестке новых субъектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Первоочередные цели устойчивого развития, в рамках государственной политики в социальной сфере для новых субъектов

Цели устойчивого развития	Основные показатели для новых субъектов
1	2
1. Ликвидация нищеты	Количество человек, проживающих за государственной чертой бедности Реальные денежные доходы Доходы малоимущих к прожиточному минимуму домохозяйства с нехваткой денег на неотложные платежи Удельный вес социальных выплат в % в ВВП
2. Ликвидация голода	Индекс сельскохозяйственного производства (в сопоставимых ценах к предыдущему году, %) Домохозяйства с нехваткой денег на еду Распространенность недоедания Неполноценное питание детей до 5 лет Уровень отсутствия продовольственной безопасности (по шкале FIES)

1	2
<p>3. Хорошее здоровье и благополучие</p> <p>4. Качественное образование</p>	<p>Ожидаемая продолжительность жизни</p> <p>Материнская смертность</p> <p>Употребление табака лицами 15+</p> <p>Смертность трудоспособного населения (на 100 тыс. населения, человек)</p> <p>Смертность от ДТП (на 100 тыс. населения, человек)</p> <p>Население, занимающееся физкультурой и спортом, %</p> <p>Смертность в результате агрессии со стороны Украины</p> <p>Смертность в результате миновзрывных травм</p> <p>Детская смертность в результате агрессии со стороны Украины</p> <p>Взрослые с навыками информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)</p> <p>Молодежь с навыками ИКТ</p> <p>Дошкольные образовательные технологии с безбарьерной средой</p> <p>Валовый коэффициент охвата программами высшего образования</p> <p>Валовый коэффициент охвата программами профессионального образования</p> <p>Валовый коэффициент охвата программами переподготовки военнослужащих, уволенных в запас</p> <p>Валовый коэффициент охвата программами переподготовки инвалидов</p>
<p>5. Гендерное равенство</p> <p>6. Достойная работа и экономический рост</p> <p>7. Уменьшение неравенства</p>	<p>Женщины в Народном Совете</p> <p>Женщины на руководящих должностях</p> <p>Женщины с детьми дошкольного возраста, прошедшие переобучение/повышение квалификации</p> <p>Женщины в возрасте 20 – 24 лет, вступившие в ранний брак (союз)</p> <p>Занятость женщин с детьми дошкольного возраста</p> <p>Время на неоплачиваемый домашний труд</p> <p>Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше, %</p> <p>Неформальная занятость в несельскохозяйственном секторе</p> <p>Индекс производительности труда</p> <p>Молодежь, которая не учится, не работает, и не приобретает профессиональных навыков</p> <p>Занятые в сфере МСП, включая ИП</p> <p>Детский труд (5 – 17 лет, %)</p> <p>Работники с заработной платой ниже прожиточного минимума (без субъектов малого предпринимательства, %)</p> <p>Военнослужащие, уволенные в запас, которые не учатся, не работают, и не приобретают профессиональных навыков</p> <p>Социальные выплаты населению с наименьшими доходами</p> <p>Соотношение средней заработной платы 10% наиболее к 10% наименее оплачиваемых работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)</p> <p>Население с доходами ниже 50% медианного эквивалентного располагаемого денежного дохода</p> <p>Оплата труда наемных работников в ВВП, %</p> <p>Социальные выплаты населению с наименьшими доходами (от общего объема социальных выплат, %)</p> <p>Коэффициент Джини</p> <p>Иностранцы граждане и лица без гражданства (от общей численности населения Республики, %)</p> <p>Уровень трудоустройства инвалидов</p>

1	2
8. Устойчивые города и населенные пункты	Соотношение темпа ввода жилых домов к темпу роста населения Домохозяйства, указавшие на стесненные условия проживания Население, проживающее в аварийном жилом фонде Освещенность городов (улиц, проездов, набережных, %) Города с высоким загрязнением воздуха Уровень доступности жилья Уровень темпов восстановления разрушенного жилья Уровень безбарьерной среды населенных пунктов Уровень безбарьерной среды учреждений социальной сферы Уровень безбарьерной среды на транспорте
9. Мир, правосудие и эффективные институты	Население, получающее госуслуги через Интернет (в % от общей численности населения в возрасте 15 – 72 лет) Позиция в рейтинге бизнеса в стране («Doing business») Индекс открытости бюджета Позиция в рейтинге доступности кредитования для малого и среднего бизнеса Предприятия, столкнувшиеся со взяточничеством, %

Что касается ЦУР 17, считаем, что укрепление средств осуществления и активизации работы в рамках партнерства в интересах устойчивого развития, необходимо сделать акцент на уровне включенности заинтересованных сторон в реализацию государственной политики в социальной сфере [4].

Выводы. Новая реальность требует пересмотра многих прежних методов, схем, моделей и подходов т.к. они не просто морально устарели, они временем стерты в порошок и не подают признаков жизни, использовать их бессмысленно. Особенно это видно в новых субъектах Российской Федерации, как точке возрождения.

Действительность такова, что в быстро меняющихся условиях, для реализации госполитик, госпрограмм и госпроектов, требуется оперативная и гибкая работа с благополучателями: пересмотр категорий граждан, объемов помощи и поддержки, оперативной актуализации нормативно-правовой базы, критериев оценки достижения качества и результатов.

Именно поэтому, считаем целесообразным рассматривать вопросы государственной политики в социальной сфере не самостоятельно, а в рамках целей устойчивого развития и оценки качества жизни населения.

Список использованных источников

1. Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР: официальный сайт. – Донецк. – Режим доступа: <https://gkesopoldnr.ru/16/12/2022/publication/oort/> (дата обращения 07.04.2023)

2. Перечень поручений по итогам встречи Президента с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» от 03.11.2022, пункт 5 //Президент России: официальный сайт. – Москва. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/69791> (дата обращения 10.04.2023)

3. Методология присвоения ESG-рейтингов субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям (некредитных рейтингов, оценивающих подверженность регионов экологическим и социальным рискам, а также рискам, связанным с управлением и реализацией стратегий и государственных программ в достижении целей устойчивого развития). [Электронный ресурс] // Портал Национального Рейтингового Агентства (НРА). – Режим доступа: https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Methology_ESGratings_region.pdf (дата обращения 10.04.2023)

4. Макеева О.А. Государственная политика в социальной сфере на территории новых регионов РФ / О.А. Макеева // Сборник трудов четвертой международной научно-практической конференции «SOCIAL SCIENCE (Общественные науки)» / ред. Т.В. Игнатова, Н.В. Брюханова. – Ростов-на-Дону: ЮРИУ РАНХиГС, – 2022г. - С. 250-256.